

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D. Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F. Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durдона, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК 614.2:616.31-182

ABDULLAYEVA Durdona Rustamovna

Assistant

ISKANDAROVA Malika Alisherovna

PhD, Associate Professor

SAIMBETOV Salamat Azatbai

Tashkent Pediatric Medical Institute

FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME

Corresponding author: Abdullaeva R. Durdona, abdullyeva1991duron@gmail.com

For citation: Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat. Features of the impact of gadgets on the development of ophthalmopathies depending on age and screen time. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.279-284

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895990>

ABSTRACT

The article reveals the concept and structure of the relevance of the topic of gadgets to the organs of vision. It is a paradox, but technological progress designed to improve the quality of life and human safety, in some cases leads to the opposite effect. Information technology has become an integral part of our lives and the number of users of digital devices continues to grow in all age groups. Mobile phones, computers and other gadgets surround us not only at work, at school, but also take up a significant part of our non-working time. By themselves, computers, smartphones, game consoles and televisions do not pose any threat to humans. The danger arises when people neglect the basic rules of use.

Keywords: vision, eyes, disorders.

АБДУЛЛАЕВА Дурдона Рустамовна

Ассистент

ИСКАНДАРОВА Малика Алишеровна

К.м.н., доцент

САИМБЕТОВ Саламат Азатбай

Ташкентский педиатрический медицинский институт

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГАДЖЕТОВ НА РАЗВИТИЕ ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ЭКРАННОГО ВРЕМЕНИ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается понятие и структура актуальности темы гаджетов на органы зрения. Парадокс, но технический прогресс, призванный повысить качество жизни и безопасность человека, в отдельных случаях приводит к обратному эффекту. Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и число пользователей цифровых устройств продолжает расти во всех возрастных группах. Мобильные телефоны, компьютеры и прочие гаджеты окружают нас не только на работе, учебе, но и занимают значительную часть нерабочего времени. Сами по себе компьютеры, смартфоны, игровые приставки и телевизоры не несут никакой угрозы для человека. Опасность возникает тогда, когда люди пренебрегают элементарными правилами пользования.

Ключевые слова: зрение, глаза, нарушения.

Abdullayeva Durdona Rustamovna

Assistent

Iskandarova Malika Alisherovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Saimbetov Salamat Azatbay

Toshkent pediatriya tibbiyot institute

GADJETLARNING YOSHGA VA EKTRAN VAQTIGA QARAB OFTALMOPATIYA RIVOJLANISHIGA TA'SIRINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada ko'rish organlari uchun gadjetlarning ta'siri tushunchasi va tuzilishi ochib berilgan. Paradoks, ammo insonning hayot sifati va xavfsizligini oshirishga qaratilgan texnologik taraqqiyot ba'zi hollarda teskari ta'sirga olib keladi. Axborot texnologiyalari hayotimizning ajralmas qismiga aylandi va raqamli qurilmalardan foydalanuvchilar soni barcha yosh guruhlarida o'sishda davom etmoqda. Mobil telefonlar, kompyuterlar va boshqa gadjetlar bizni nafaqat ishda, o'qishda, balki ishlamaydigan vaqtmizni ham katta qismini egallaydi. Kompyuterlar, smartfonlar, o'yin pristavkalari va televizorlarning o'zi odamlar uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi. Xavf esa odamlar gadjetlarda to'g'ri foydalanish qoidalariga ro'yiya qilmaganda paydo bo'ladi

Kalit so'zlar: ko'rish, ko'z, buzilish.

Введение. В течение последнего десятилетия, вместе со значительным ростом числа пользователей различных цифровых устройств практически во всех возрастных группах всех стран мира, вместе с бурным ростом числа различных разработок как образовательного, так и развлекательного характера, пользующихся огромным спросом как у детей, так и у взрослых, это явление получило название синдром компьютерного зрения (CVS), но иногда его также определяют, как цифровое напряжение глаз (DES). Под этим синдромом понимается совокупность определённых заболеваний глаз, к которым добавляются некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата и некоторые особенности поведения пациентов, общим анамнезом для которых является длительное использование различных устройств, имеющих цифровые экраны.

Однако наиболее массовой проблема CVS стала в период пандемии COVID-19, когда большинство учебных заведений во всех странах мира было вынуждено перейти на удалённую форму обучения. Это вызвало не только ускорение роста общего числа случаев развития CVS, но и значительный рост доли детских офтальмопатологий, связанных с CVS, в общем числе случаев выявления этого синдрома.

Все это поставило врачей-офтальмологов перед необходимостью поиска наиболее эффективных путей решения этой проблемы.

В числе первых симптомов возникновения и развития CVS определяются нечеткость зрения, заложенность конъюнктивы, быстрая утомляемость глаз, этому сопутствуют нарушения зрительной аккомодации, частые головные боли, а также мышечные боли,

возникающие в шее и спине, с последующим снижением концентрации внимания [1,2,3].

Анализ посвящённых этой проблеме научных работ последнего десятилетия показал, что примерно 90% пользователей компьютеров, которые проводят перед экраном компьютера более 3 часов в день, страдают CVS [11,17]. В числе первых симптомов возникновения и развития CVS определяются нечеткость зрения, отек конъюнктивы, быстрая утомляемость глаз, этому сопутствуют нарушения зрительной аккомодации, частые головные боли, а также мышечные боли, возникающие в шее и спине, с последующим снижением концентрации внимания [1,2,3].

В целом исследования последних пяти лет показали, что распространенность астенопии среди пользователей терминалов визуального отображения (VDT) резко возросла и составляет от 55% до 81% всех случаев её возникновения [4]. При этом в целом ряде научных исследований прослеживается связь астенопии с возрастом при использовании VDT [5,7], а отдельные исследования выделяют и подчёркивают эту связь в случаях использования CVS в раннем возрасте [7].

В процессе изучения причин возникновения и особенностей развития CVS у разных возрастных и социальных групп пользователей VDT, были выделены и гендерные различия в частоте случаев его возникновения. Многие авторы научных исследований в этом направлении пришли к выводу, что риск развития этой офтальмопатологии у женщин значительно выше, чем у мужчин [3,8,9]. При этом особо подчёркивается, что синдром сухого глаза, при одинаково длительном использовании VDT, со статистически значимым различием чаще выявляется у женщин, чем у мужчин [8].

Возникновение и развитие этой офтальмопатологии напрямую связано с тем, что лицу, а следовательно и глазам, пользователя VDT приходится находиться в непосредственной близости от их экранов. Это приводит к возникновению различных дисфункций вергенции, таких как декомпенсированная гетерофория, снижение общей способности к вергенции, а также развитие недостаточности конвергенции. А у пользователей с проблемами бинокулярного зрения, при длительном использовании VDT, уже на ранних стадиях возникают более серьёзные глазные симптомы [10].

При изучении последствий длительного воздействия на органы зрения VDT было выявлено, что при сокращении времени использования VDT даже на 1 час, амплитуды аккомодации и ретракции ближней точки конвергенции значимо уменьшаются [11].

При этом, если изучение некоторыми авторами не приводящих к офтальмопатологии отрезков времени использования VDT выявило отсутствие каких-либо изменений в вергентности после непрерывной работы с VDT в течение 25 минут [3,12], то целый ряд авторов, изучавший последствия длительной работы вблизи экрана, даже если это экран смартфона, отметил высокий риск развития острой приобретенной сопутствующей эзотропии (ОАПФ), особенно у молодых людей и детей [13,14,15].

Некоторые исследования показали, что серьёзные нарушения аккомодации у детей может быть связаны с острой диплопией, возникающей под длительным воздействием близкорасположенных экранов. В тех случаях, когда развитие диплопии в течение достаточно долгого времени продолжает сочетаться с VDT, она приводит к возникновению амблиопии [16]. Дальнейшее долгосрочное исследование в этом направлении свидетельствует об ухудшении качества жизни молодых людей с амблиопией. Это говорит о необходимости более раннего проведения социально-профессиональной ориентации с целью повышения качества жизни таких пациентов [17].

У пациентов с неисправленными аномалиями рефракции при длительном использовании VDT, происходит резкое усиление глазных симптомов. В частности, очень серьёзные проблемы при коррекции пресбиопии возникают именно у тех пациентов, которые длительное время проводят перед цифровыми экранами. А назначаемая им коррекция с помощью очков, в основу которой ложатся предписания положения глаз перед настольным компьютером, оказывается совершенно неадекватной при использовании ноутбука, позволяющего пользоваться им в самых разных положениях: от сидения за столом до сидения

с ноутбуком в руках или даже лежа на животе [16].

Не менее серьезно проблемой для пользователей VDT является и нарушение спонтанного моргания.

Исследования последних лет показывают, что при длительном использовании VDT наблюдается прогрессирование зрительной усталости, которая является непосредственным следствием их использования. Были определены особенности моргания таких пользователей, и было выявлено, что количество морганий и средняя продолжительность морганий были значительно выше, а средний интервал морганий был значительно ниже [14]. Это вызывается чрезмерным испарением слезной пленки при длительном взгляде на ВДТ, вызывающим у пациента дискомфорт в глазах [11]. Для уменьшения этого дискомфорта, пациенты непроизвольно обновляют слезную пленку путём многократного моргания и увеличения его продолжительности за счёт уменьшения интервала моргания [19].

Немаловажную роль в развитии сухости глаз играет и такой фактор как искусственное понижение влажности воздуха и применение принудительного отопления или кондиционирования воздуха в помещениях, где расположены VDT [3]. Кроме того, результаты последних исследований показали, что длительное использование компьютера может вызвать болезнь «сухого глаза» (DED) испарительного типа [3,4]. Сравнительное исследование воздействия использования VDT в зависимости от времени его воздействия выявило, что более 8 часов в день приводило более резко к проявлению симптомов сухого глаза, чем при его использовании менее 4 часов в день [12].

Исследование направленное на определение возможностей восстановления зрения после прекращения использования VDT выявило, что после прекращения использования VDT у детей в течение месяца наблюдалось значимое уменьшение симптомов вызванных DED, что свидетельствует о том, что строго дозированное использование VDT может значительно повысить качество жизни [14].

Сравнительное исследование последствий воздействия на органы зрения смартфона и компьютера, выявило, что использование смартфона сохраняло меньший угол зрения и меньшую протяженность открытого глазного яблока, тогда как использование экрана компьютера вызывало значительный застой конъюнктивы, снижение высоты слезного мениска и повышение осмолярности [15].

Рекомендации авторов исследований по воздействию VDT на органы зрения достаточно разнообразны. Одни из них включают в себя короткие периоды покоя глаз, упражнения на совершенствование техники моргания и необходимость изменения окружающей среды. Так, например, исследование, посвящённое влиянию упражнений на моргание, рекомендует следующее упражнение для снижения симптомов VDT: два раза закрыть глаза на 2 секунды, а затем плотно сжать веки на 2 секунды. Как показывают результаты этого исследования, через месяц упражнений на моргание симптомы DED уменьшились, качество липидного слоя улучшилось, а TBUT увеличился [6]. Другие предлагают стратегию «слепой работы», заключающуюся в закрытии глаз на те периоды, когда зрение не требуется. По сравнению с обычной работой, этот метод уменьшает симптомы сухости глаз, убирает дискомфорт в глазах и ощущение нечеткости зрения [17]. Третьи предлагают действовать по методу 20-20-20. Согласно этому методу, для предотвращения появления симптомов синдрома сухого глаза, необходимо каждые 20 минут устраивать перерыв на 20 с, и во время этого перерыва смотреть в окно на расстояние в 20 футов [18].

Относительно изменений в окружающей среде, способствующих снижению патологического воздействия на органы зрения, рекомендуется использование компьютера с настольным увлажнителем, что позволяет улучшить TBUT и создать комфортные условия для глаз [9].

Статистика научных исследований показывает, что CVS чаще встречается у детей и женщин, а самая высокая степень тяжести CVS связана с ненадлежащим использованием смартфонов, 3D-экраны оказывают непосредственное влияние на способность к аккомодации, конвергенции, и на динамику разрыва, а длительное использование смартфона часто связано

с увеличением ВГД.

Вывод. Таким образом, родителям важно не допустить, чтобы гаджеты в жизни ребенка стали источником проблем. Грамотное и умеренное использование гаджетов действительно будет способствовать развитию ребёнка и поможет ему шагнуть в ногу со временем. В целом, основными факторами риска развития CVS являются плохое разрешение экрана, недостаточная яркость экрана, блики на экране и неправильный угол обзора. Маленькие экраны и мелкие размеры шрифта увеличивают нагрузку на глаза и усиливают быструю утомляемость из-за неправильной фокусировки глаз.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Mohan A. et al. Series of cases of acute acquired comitant esotropia in children associated with excessive online classes on smartphone during COVID-19 pandemic; digital eye strain among kids (DESK) study-3 //Strabismus. – 2021. – Т. 29. – №. 3. – С. 163-167.
2. Neena R., Remya S., Anantharaman G. Acute acquired comitant esotropia precipitated by excessive near work during the COVID-19-induced home confinement //Indian Journal of Ophthalmology. – 2022. – Т. 70. – №. 4. – С. 1359.
3. Lee E. J., Kim H. Effect of Smartphone Use on Intraocular Pressure //Scientific reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 18802.
4. Grimaldi-Puyana M. et al. Associations of objectively-assessed smartphone use with physical activity, sedentary behavior, mood, and sleep quality in young adults: A cross-sectional study //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020. – Т. 17. – №. 10. – С. 3499.
5. Rossi G. C. M. Dry Eye in Video Display Terminal Users. – 2019.
6. Erdinest N., Berkow D. Computer vision syndrome //Harefuah. – 2021. – Т. 160. – №. 6. – С. 386-392.
7. Iqbal M. et al. Visual sequelae of computer vision syndrome: a cross-sectional case-control study //Journal of Ophthalmology. – 2021. – Т. 2021
8. Munsamy A. J. et al. The effect of gaming on accommodative and vergence facilities after exposure to virtual reality head-mounted display //Journal of optometry. – 2020. – Т. 13. – №. 3. – С. 163-170.
9. Ciazynska J., Janowski M., Maciaszek J. Effects of a Modern Virtual Reality 3D Head-Mounted Display Exergame on Simulator Sickness and Immersion Under Specific Conditions in Young Women and Men: Experimental Study //JMIR Serious Games. – 2022. – Т. 10. – №. 4.
10. Yin Z. et al. Evaluation of vdt-induced visual fatigue by automatic detection of blink features //Sensors. – 2022. – Т. 22. – №. 3. – С. 916.
11. Li S. et al. Evaluation of eyestrain with vertical electrooculogram //Computer Methods and Programs in Biomedicine. – 2021. – Т. 208. – С. 106171.
12. Wang M. T. M. et al. Modifiable lifestyle risk factors for dry eye disease //Contact Lens and Anterior Eye. – 2021. – Т. 44. – №. 6. – С. 101409.
13. Wolffsohn J. S. et al. Demographic and lifestyle risk factors of dry eye disease subtypes: a cross-sectional study //The Ocular Surface. – 2021. – Т. 21. – С. 58-63.
14. Inomata T. et al. Characteristics and risk factors associated with diagnosed and undiagnosed symptomatic dry eye using a smartphone application //JAMA ophthalmology. – 2020. – Т. 138. – №. 1. – С. 58-68.
15. Klamm J., Tarnow K. G. Computer vision syndrome: a review of literature //Medsurg Nursing. – 2015. – Т. 24. – №. 2. – С. 89
16. Abu-Shanab E., Haddad E. The influence of smart phones on human health and behavior: Jordanians' perceptions //International Journal of Computer Networks and Applications. – 2015. – Т. 2. – №. 2. – С. 52-56
17. Life E. Are smartphones causing thumb tendonitis. – 2019.
18. Pavel I. A. et al. Computer Vision Syndrome: An Ophthalmic Pathology of the Modern Era

//Medicina. – 2023. – Т. 59. – №. 2. – С. 412.

19. Pavel I. A. et al. Ocular and musculoskeletal changes in the pediatric population using gadgets //Romanian Journal of Ophthalmology. – 2022. – Т. 66. – №. 3. – С. 257.
20. Elghomati A., Mackieh A., Babaqi T. Weaknesses of research methodologies on musculoskeletal disorders associated with mobile touch-screen devices //Journal of Occupational Health. – 2022. – Т. 64. – №. 1. – С. e12337.

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Искандарова Малика Алишеровна – Д.м.н, доцент. Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: mail@tahpmi.uz , <https://orcid.org/0000-0003-4938-6891>

Абдуллаева Дурдона Рустамовна – ассистент, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: abdullyeva1991durna@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-0795-6227>

Саимбетов Саламат Азатбай улы – ординатор. Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: ssaimbetov@yandex.ru

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Искандарова М.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Абдуллаева Д.Р. — сбор и анализ источников литературы.

Саимбетов С.А. - написание текста.

Information about the authors:

Iskandarova Malika Alisherovna – PhD, docent. Tashkent pediatric medical institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: mail@tahpmi.uz , <https://orcid.org/0000-0003-4938-6891>

Abdullaeva Durдона Rustam qizi – assistant. Tashkent pediatric medical institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: abdullyeva1991durna@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-0795-6227>

Saimbetov Salamat Azatbay uli – resident. Tashkent pediatric medical institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: ssaimbetov@yandex.ru , <https://orcid.org/0009-0003-5783-7522>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Iskandarova M.A — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Abdullaeva D.R — collection and analysis of literature sources.

Saimbetov S.A – writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000